

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN PUBLİSİSTİK YARADICILIĞINDA İRƏVAN VƏ ZƏNGƏZUR MÖVZUSU

İman CƏFƏROV

altay1999@yahoo.com

Naxçıvan Dövlət Universiteti

İrəvan və Zəngəzurun qədim Azərbaycan torpaqları olmasını təsdiqləyən sənədlər sırasında XX əsrin əvvəllərinə dair dövrü mətbuat materialları xüsusi yer tutur. Bu mənada Cəlil Məmmədquluzadənin publisistikası mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məqalədə faktik materiallar əsasında təsdiqlənir ki, İrəvan və Zəngəzurdə azərbaycanlıların ermənilər və ruslar tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmasını gündəmə gətirən ilk müəllif Cəlil Məmmədquluzadədir.

Cəlil Məmmədquluzadə " Məmmədqulu bəy Kəngərlinin tərcümeyi-halı" adlı nekroloqda İrəvanda azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən soydaşlarımızın tarixi taleyinin faciə ilə bitəcəyini daha aydın şəkildə yazırdı. Bu nekroloq Azərbaycan mətbuatında erməni terrorunun qurbanı olmuş azərbaycanlı şəhid haqqında ilk araşdırma sayıla bilər.

Məlumdur ki, Qərbi Azərbaycanın tarixi faciələrlə qarşılaşmış bölgələrindən biri də Zəngəzur olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadənin publisistikasında Zəngəzurdə azərbaycanlıların məruz qaldıqları acılıqlardan dönə-dönə söz açıldığını görürük. Mirzə Cəlil Zəngəzurdə yaşayan azərbaycanlıların xilasını naminə imkanlı vətən qardaşlarını milli birliyə, köməyə çağırmışdır. O, eyni mövzuda "Molla Nəsrəddin" jurnalında silsilə felyetonlar çap etdirmişdir.

Mirzə Cəlil hətta 20-ci əsrin 20-ci illərindən sonra Ermənistanda rəsmi qeydiyyatdan alınan azərbaycanlıların problemlərini gündəmə gətirib.

Açar sözlər: *Molla Nəsrəddin, publisistik, faciə, ilk müəllif, məskunlaşma*

Akademik İsa Həbibbəyli fenomenal ədib, qeyri-adi publisist və dramaturq Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığını qüdrətli Azərbaycan ideali ilə bağlılıq baxımından belə dəyərləndirmişdir: "Cəlil Məmmədquluzadə bədii-ictimai fikirdə azərbaycançılıq ideologiyasının əsas yaradıcılarından biri hesab olunur. Mirzə Cəlil özü isə böyük Azərbaycan idealının Məcnunu və mücahididir. Böyük demokrat ədibin yaradıcılığı dərin, mənalı və həyəcanlandırıcı bir Azərbaycannamədir. Mirzə Cəlilin publisistikasının şah əsəri sayılmağa layiq olan məşhur "Azərbaycan" məqaləsi (1917) milli oyanış və siyasi intibah dövrünün həqiqi bədii manifestidir. "Azərbaycan" məqaləsi-Azərbaycan məmləkəti coğrafiyasının vətəndaş ədib Cəlil Məmmədquluzadənin mahir qələmi ilə çəkilmiş nadir publisist xəritəsidir" [4, s. 23].

Son dərəcədə maraqlı və düşündürücüdür ki, Cəlil Məmmədquluzadə publisistikasında "Azərbaycan" məqaləsinə gedən yol İrəvan mövzulu məqalədən başlayır. Sanki böyük Mirzə Cəlilə İrəvan mövzusunda, daha doğrusu, Azərbaycanın tarixi taleyindən söz açmağı Tanrı özü diktə edir. Bir qədər də dəqiqləşdirsək, milli mətbuatımızda Qərbi azərbaycanlıların ermənilər və ruslar tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmasını gündəmə gətirən ilk müəllif məhz Cəlil Məmmədquluzadədir.

Məlum faktdır ki, Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirdikdən sonra 10 il müəllimlik sahəsində çalışan Cəlil Məmmədquluzadə 1897-1898-ci illərdə İrəvanda yaşayan

azərbaycanlıların taleyi ilə daha artıq maraqlanmış, bu marağın nəticəsi kimi İrəvan qəza polis idarəsində dəftərxana xidmətçisi və tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmiş, hətta məhkəmələrdə vətən qardaşlarının hüquqlarını müdafiə etmək məqsədilə 1902-ci ildə İrəvana köçmüşdür. Qərbi Azərbaycanda erməni və ruslar tərəfindən azərbaycanlılara qarşı başlanan şovinist münasibət Cəlil Məmmədquluzadənin haqlı etirazına səbəb olmuş, nəticədə vətənpərvər ziyalı “Kaspi” qəzetinin 7 mart 1902-ci il tarixli 53-cü sayında “İrəvan müxbirimizdən” başlığı ilə məqalə çap etdirmiş, müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətini bu problemlə bağlı səfərbər olmağa səsləmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadənin “İrəvan müxbirimizdən” başlığı ilə çap olunmuş məqaləsi deməyə əsas verir ki, artıq 1902-ci ildən İrəvanda çalışan hökumət rəsmiləri düşünülmüş şəkildə azərbaycanlılara məxsus torpaq sahələrini ələ keçirməyə, yurdun əzəli sakinlərini ata-baba torpaqlarından çıxarmağa, onlara müxtəlif yollarla təzyiq göstərməyə başlamışlar. Məqalədə müəllif açıq şəkildə bildirir ki, İrəvan şəhəri ətrafında yaşayan azərbaycanlıların yaşadıkları ərazilərin zəbt edilməsi prosesinə dövlət qurumları səviyyəsində başlanılmışdır.

Doğrudur, “İrəvan müxbirimizdən” məqaləsində yalnız bir məsələdən, yəni İrəvan şəhəri yaxınlığında Dəlmə adlı ərazidə azərbaycanlıların min bir əziyyətlə saldıqları bağların bələdiyyə idarəsi tərəfindən zəbt edilməsindən danışılır. Bununla belə, aydınlıq naminə müəllif prosesləri incəliklərinə qədər oxucunun gözü qarşısında canlandırır və məlum olur ki, Qərbi Azərbaycanda yerli əhaliyə zülm edərək onları qədim yurdlarından çıxarmaq siyasəti XIX əsrin 90-cı illərindən xüsusi amansızlıqla həyata keçirilmiş, həm də müstəmləkəçi hökumət tərəfindən dəstəklənmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə proseslərə aydınlıq gətirmək məqsədilə yazırdı: “1891-ci ildən başlayaraq şəhər (ermənilər və ruslardan ibarət şəhər bələdiyyəsi – İ.C.) başqa cür hərəkət etməyi qət etdi. Həmin il şəhər duması şəhərin nəfinə Dəlmə bağlarına vergi təyin etməkdən ötrü onların gəlirini hesablayan xüsusi bir komissiya düzəltdi. Şəhər qanunnaməsinin 129-cu maddəsinə görə, vergi əmlakdan götürülən xalis gəlirin on faizindən, yaxud həmin əmlakın dəyərinin bir faizindən artıq olmamalıdır. Lakin 1891-ci il komissiyası Dəlmə bağlarına o qədər yüksək qiymət qoydu ki, illik verginin ölçüsü bağların illik gəlirindən xeyli artıq çıxırdı. Beləliklə, 1891-ci ilə qədər verilməyib üst-üstə yığılan vergi qalıqları elə bir ölçü aldı ki, bağ sahibləri bağlarından da, qalan vergiləri ödəməkdən də boyun qaçırmalı oldular. Lakin nədənsə şəhər pulları yığmaq işini ləngidirdi” [7, s. 105-106].

Q.Məmmədlinin “Molla Nəsrəddin” salnaməsində yer tutan məlumatlar deməyə əsas verir ki, Cəlil Məmmədquluzadə yalnız İrəvan şəhəri yaxınlığındakı Dəlmə bağları ilə əlaqədar hadisələri yazmaqla vəzifəsini bitmiş hesab etməyib, həm də çalışıb ki, Qərbi Azərbaycanda yaşayan bütün həmvətənlərimiz ermənilərin həyata keçirdikləri planlardan xəbərdar olsunlar [8, s. 42].

Bəli, “İrəvan müxbirimizdən” məqaləsində Cəlil Məmmədquluzadə aydın şəkildə vurğulayır ki, Qərbi Azərbaycan ərazilərini erməniləşdirmək vəzifəsi bütöv bir sistem halında həyata keçirilməkdədir və lakin bu proses hələlik sirr olaraq saxlanılır. Məqalənin sonunda müəllif məhz həmin sirin nədən ibarət olmasını aydınlaşdıracağına söz versə də, artıq problem bəllidir, məqsəd İrəvan ətrafında azərbaycanlılara məxsus torpaqların zor

gücünə onlardan alınmasıdır. Bu isə “İrəvan müxbirimizdən” məqaləsinə görkəmli ədəbiyyatşünas Əziz Şərifin münasibətidir: “Haqqında danışdığımız məqalə yazıcının İrəvanda yaşayaraq hüquq elmlərindən imtahana hazırlaşdığı zaman ictimai məsələlərlə məşğul olduğunu, İrəvanda yaşayan azərbaycanlıların gündəlik həyatı ilə maraqlanaraq, onların arzu və ehtiyaclarından xəbər tutduğunu və lazım olan yerdə onlara əl uzatmağa, kömək etməyə çalışdığını göstərir” [3, s. 221].

Cəlil Məmmədquluzadənin 1902-ci ildə “Kaspi” qəzetində çap etdirdiyi ikinci məqalədə yenə də Qərbi Azərbaycanda müsəlmanlar üçün yaşayışın son dərəcə çətinliyindən danışılır. Qəzetin 28 mart 1902-ci il tarixli 82-ci sayında getmiş “İrəvandan (xəbər)” başlıqlı yazıda bir daha vurğulanır ki, İrəvanın yerli sakinləri olan azərbaycanlılar öz yaşayış vəziyyətlərini yaxşılaşdırmağa çalışsalar da, onların bu istiqamətli cəhdlərinə hökumət səviyyəsində izn verilmir, ermənilərdən təşkil olunmuş şəhər dumasında heç bir azərbaycanlının sözü dinlənilmir. Hətta azərbaycanlıların nə deyəcəklər, yaxud nə edəcəkləri artıq şəhərdə hakimiyyəti mənimsəmiş erməniləri maraqlandırmır. Bəli, hələ 1902-ci ildən Cəlil Məmmədquluzadə Qərbi Azərbaycanda həyata keçirilən erməniləşdirmə siyasətinin iş üzünü açır, proseslərə obyektiv jurnalist mövqeyindən yanaşaraq yazırdı: “Bu iclasda (söhbət İrəvan şəhər dumasının iclasından gedir – İ.C.) irəvanlı Məşədi Abbasın Xararatovun boş qalmış şəhər torpağının ona icarəyə verilməsi barədə ərizəsinə də baxıldı. Duma bu ərizəni yekdilliklə rədd etdi. Yerli müsəlmanlardan bir başqasının eyni məzmununda ərizəsinin də başına o işi gətirdilər. Lakin bu cür məsələləri həll etmə üsulu olduqca maraqlıdır. Sədr məlumat verir: “Məşədi Abbas ərizə vermişdir ki,...”, sədr sözünü qurtarmamış дума üzvlərinin səsi eşidilir: “olmaz”. Yaxud da belə olur: Sədr məlumat verir: “İrəvan şəhərinin sakini Kərbəlayı Cəfər Əli oğlu uprava idarəsinə ərizəsində xahiş edir ki,..” Qlasnılar içərisindən “olmaz”, “olmaz” sözləri eşidilir. Bu surətlə дума məzmunu ilə tanış olmadıqı ərizələr haqqında qərar çıxarır” [7, s. 107].

Faktlar deməyə əsas verir ki, İrəvan və Zəngəzur mövzusu Mirzə Cəlil Məmmədquluzadəni daim məşğul etmiş, böyük ədib Rusiya imperiyasının və ermənilərin bölgə üçün müəyyənləşdirdikləri planları daha aydın gördüyündən İrəvan quberniyasında baş verən hadisələrə xüsusi həssaslıqla yanaşmış, İrəvan məsələsində həmvətənlərini diqqətli olmağa, qətiyyətlə mübarizəyə səsləmişdir.

Qərbi Azərbaycanda yaşayan həmvətənlərimizin tarixi taleyinin con dərəcədə faciə ilə nəticələncəyi Cəlil Məmmədquluzadənin 22 sentyabr 1905-ci il tarixdə “Həyat” qəzetində çap etdirdiyi “Məmmədqulu bəy Kəngərlinin tərcümeyi-halı” adlı nekroloq məqaləsində daha kəskin və aydın şəkildə qələmə alınmışdır. Hətta belə demək mümkündür ki, həmin nekroloq-məqaləni Azərbaycan mətbuatında erməni terrorizmindən və həmin terrora qurban gedən Azərbaycan şəhidindən bəhs edən ilk əsər də adlandırmaq olar. Haqqında danışılan məqalə bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. İsa Həbibbəyli tərəfindən “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” kitabının “Əlavələr” bölməsində [Bakı: Azərənəşr, 1997] çağdaş elmi ictimaiyyətə təqdim olunan “Məmmədqulu bəy Kəngərlinin tərcümeyi-halı” məqaləsi [Bax: 5, 511-616] bu gün belə bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Birincisi, müstəmləkəçilik şəraitində bütün gücü ilə doğma xalqının hüquqları uğrunda mübarizə aparmış Məmmədqulu bəy Kəngərlinin qətlindən bəhs edən məqalədə müəllif qəti şəkildə

bildirir ki, azərbaycanlıları özlərinin əbədi düşməni hesab edən terrorçu ermənilərlə mübarizədə şəhid olmaq hər bir vətən övladı üçün şərəfdir. Bu mənada “Məmmədqulu bəy Kəngərlinin tərcümeyi-halı” məqaləsi XX əsrin sonları və XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatında bütöv bir silsilə təşkil edən “Şəhidnamə”nin hələ 100 il əvvəl yazılmış nizamnaməsidir.

İkincisi, “Məmmədqulu bəy Kəngərlinin tərcümeyi-halı” məqaləsinin ideyası erməni terrorizminə qarşı mübarizədə milli birliyə çağırışdan ibarətdir. Mirzə Cəlil qəzəblə elan edir ki, Qərbi Azərbaycanda yaşayan vətən qardaşları terrorist qruplar, komitələr səviyyəsində təşkilatlanmış ermənilərin amansız qəddarlıqları ilə üz-üzə qalmışlar və bütöv bir terror təşkilatına qarşı təkbaşına mübarizə aparan hər hansı azərbaycanlının cismani ölümü labüddür. Cəlil Məmmədquluzadənin fikrincə, Məmmədqulu bəy Kəngərlinin ölümü milli təfəkkürümüzdə şəhidlik alovunun şölələnməsi deməkdir, vətən övladının həyatı bahasına məmləkəti uğrunda mübarizə aparması deməkdir, vətənsəverliyin ən ali məqama yüksəlmiş nümunəsi deməkdir. Nekroloq-məqalənin “Bir kiçik xütbə” hissəsi aşağıdakı sözlərlə tamamlanır: “Ey nuri-çəşmi-millət, sən məhzun olma ki, sənin ali niyyətlərin, müqəddəs xahişlərin, həyatbəxş ümidlərin əmələ gəlməyib qalacaqdır. Pəs zənn etmə ki, ermənilər səni şəhid etməklə niyyətlərinə, xahişlərinə mane oldular. Əsla, rahat yat ki, sənin hər damcıqanın yerinə sənin camaatın, sənin millətin yüz-yüz xahişini əmələ gətirəcəkdir. ... Sənin bihudə tökülmüş pak məsum qanlarından bu məmləkətdə, bu vətəni-ümumidə ixvət və məhəbbət, sülh, tərəqqi və təkamül gülləri bitəcəkdir!

Arxayın ol, arxayın ol ki, sən həqiqətdə ölmədin. Sən dünyadakı sağlığından daha artıq sağsan, dirisən. ... Get, get qərargahın olan ərvahi-şühədəya qavuş! Onlara de ki, “millətimin təqsirini bağışlayın. Çoxdan sizi yalnız qoymuşdular. Neçə illərdir sizə yoldaş heç kəs göndərmədilər. İndi millətim oyanıbdir, mərhəmətə gəlible, öz haqlarını, insan olduqlarını qanmağa başlayıbdir. Məni sizin yanınıza göndərdilər ki, millətimin bu fərəhbəxş xəbərini sizə müjdə edəm”.

Ruhum Məmmədqulu bəy! Xatircəm ol ki, sənin xahişlərinin hamısını yerinə gətirəcəyiz.

Aşağılarda qalma, qalx yuxarılara, qalx!
Yüksəl ki, yerin bu yer deyildir,
Dünyaya gəliş hünər deyildir.
Yüksəl ki, bunun da fəvqü vardır,
İnsanlığın özgə zövqü vardır” [8, s. 317].

Mirzə Cəlil 7 aprel 1906-cı il tarixdən başlayaraq nəşr etdirdiyi “Molla Nəsrəddin” jurnalında səhifələrində də müntəzəm surətdə İrəvan və Zəngəzur mövzusunda qələmə aldığı əsərlərə yer vermişdir. Bu məqam İ.Cəfərlinin “Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında milli münaqişə və azərbaycanlıların soyqırımı məsələsi” adlı məqaləsində belə mənalandırılmışdır: “1906-cı ildən başlayaraq yüzilliyin dördüdə biri ərzində müsəlman şərqinin ədəbi-bədii, tarixi, publisist salnaməsinə çevrilən “Molla Nəsrəddin” jurnalının baş redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi irsi, sənət örnəkləri Qafqazda milli münaqişə və azərbaycanlı soyqırımının bütün cəhətləri ilə açıqlanmasında, təsdiqlənməsində qiymətli

mənbədir" [2, s. 74].

Böyük Mirzə Cəlil dühasının məhsulu olan "Molla Nəsrəddin" jurnalında İrəvan mövzusunda materiallar formaca müxtəlif olduğu kimi, məzmun etibarilə də rəngarəngdir, o torpaqların qədim sakinləri olmalarına baxmayaraq, bölgədə ermənilərin amansız təzyiqləri ilə qarşılaşan azərbaycanlıların taleyinə vətənpərvər ziyalının ciddi narahatlığını ifadə etməkdədir. Böyük qələm mücahidinin bu narahatlığı dərgi səhifələrində bəzən bir cümləlik xəbərdə, bəzən də irihəcmli felyetonlarda öz əksini tapmışdır. Öncədən vurğulamaq istərdik ki, həyatda olduğu kimi "Molla Nəsrəddin" səhifələrində də dünya tarixinin bütün dövrlərində öz insanpərvərlikləri ilə seçilən azərbaycanlıların bəşəri humanizmi terorizmə hesablanmış erməni xisləti ilə qarşı-qarşıyadır. Məsələn, məcmuənin 14 aprel 1906-cı il tarixli 2-ci sayındakı teleqraf xəbərlərindən oxuyuruq: "Varşava - aprel 13. Polyaklar dövlət dumasını "baykot" edib intixaba qarışırlar.

Tiflis - aprel 4. Ermənilərin "Daşnaksütyun" firqəsi Rusiya idarəsinin hazırdakı övzandan narazı olub və rus padşahının fevralın iyirmisində sadir olan manifestini nəzərə alıb dövlət dumasını baykot etmələrini qəzətlərdə elan etdilər.

...İrəvan - aprel 8. Danabaş, İtqapan və Qurbağalı mahalının müsəlmanları fevralın iyirmisində elan olunan manifesti xoşlamayıb dövlət dumasına qarışmaq istəmirlər" [10, s. 36].

Əslində bu teleqraf xəbərləri oxucunu diqqətli olmağa çağırışdır. Çünki bütün varlıqları ilə daşnaksütyun partiyasına bağlı ermənilər öz xain niyyətlərini gerçəkləşdirmək prosesində daim Rusiya dövlətindən dəstək almış, bununla belə, zahirən özlərini imperiyadan narazı tərəf kimi göstərməyə çalışmışlar. Bu sırada molla-nəsrəddinçiləri hiddətləndirən isə tarix boyu İrəvan quberniyasında yaşayan müsəlmanların dünya işlərinə, o cümlədən bölgədə aparılan erməniləşmə siyasətinə laqeydliyidir. Bu laqeydlik isə bölgədə azərbaycanlıların mütəmadi olaraq sığışdırılması, idarəetmə orqanlarında çalışan müsəlmanların vəzifələrindən uzaqlaşdırılması, beləliklə, İrəvan quberniyasında yaşayan həmvətənlərimizin ruslardan və ermənilərdən asılılığı ilə nəticələnmişdir. Şübhəsiz ki, o dövrdə xüsusən də mövhumat və xurafatla ətalətə sürüklənən azərbaycanlılar cəmiyyətdə baş verən proseslərin əsl mahiyyətindən xəbərsiz olmuşlar. Məhz bu səbəbdən də Mirzə Cəlil "Molla Nəsrəddin" jurnalı vasitəsilə ruslaşdırma və erməniləşdirmə siyasətinin iç üzünü açmağa məxsusi önəm vermişdir. Budur, məcmuənin 23 iyun 1906-cı il tarixli 12-ci sayında oxuculara təqdim olunan "Təzə təlim kitabı" başlıqlı materialdakı satirik hesab məsələlərindən biri məhz haqqında söz açdığımız prosesləri ifşa etməkdədir: "İrəvan qubernatoru on dörd ildir ki, bu mənəbdədir, hər il on dörd müsəlmanı qulluğundan kənar edir. Bu müddətdə qubernator neçə müsəlman çıxardıb?" [10, s. 120].

Göründüyü kimi, Cəlil Məmmədquluzadə fərqlində idi ki, İrəvan quberniyasını erməniləşdirmək üçün Rusiya imperiyası cəmiyyət həyatının bütün sahələrində azərbaycanlılara qarşı cəza tədbirləri həyata keçirir.

XIX əsrin əvvəllərinə qədər, yəni Şimali Azərbaycan Rusiyaya birləşdirilənə qədər böyük əksəriyyətlə əhalisi azərbaycanlılardan ibarət İrəvan quberniyasında birbaşa ruslarınssenarisinə uyğun hazırlanan və hissə-hissə ermənilərin xeyrinə gerçəkləşdirilən

proseslər Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan “Molla Nəsrəddin” jurnalı səhifələrində bütün aydınlığı ilə nəzər nöqtəsinə çəkilməmişdir. Dərgidəki belə materiallardan biri də “Çətin məsələyə cavab” felyetonudur (“Molla Nəsrəddin”, 8 sentyabr 1906, №23). Felyetonda bir dahatəsdiqlənir ki, Rusiya dövləti Qərbi Azərbaycan torpaqlarının əsl sahibləri olan azərbaycanlıları bölgədən uzaqlaşdırmaq planını mükəmməl bir sisten halında və həm də bütün cəhətlər nəzərə alınmaqla həyata keçirmişlər. Maraqlıdır ki, “Çətin məsələyə cavab”ın ilk cümləsi Azərbaycanda ruslaşdırma siyasətinin iç üzünü açan aşağıdakı sualdan ibarətdir. “Bir darülmüəllimində altmış dörd müsəlman uşağı ola və bunların ikisi müsəlman dili bilməyə (yəni nə eybi var?), bunlara şəriət dərslərini nə dildə demək lazımdır, rus dilində, ya müsəlman dilində?” [10, s. 205].

Bu suala “Molla Nəsrəddin”in əməkdaşlarından “Hərdəmxəyal”, “Mozalan”, “Hop-hop”, “Qızdırmalı” öz kəskin mənfi mühasibətlərini zahiri biganəliklə bildirirlər. “Lağlağı” isə çıxışına belə başlayır: “Baş ağrısı olmasın, bir gün var idi, bir gün yox idi, bir İrəvan şəhəri var idi, orada bir darülmüəllimin var idi, o darülmüəlliminin bir rəisi var idi ki, adına Miropyev deyirdilər. Haman Miropyev indi Qori darülmüəlliminin rəisidir.

Cənab Miropyev, baş ağrısı olmasın on iki il bundan irəli bir kitab yazıb və haman kitabında deyir ki, “Mən müsəlman millətini çox, çox, çox dost tuturam, amma bircə işləri xoşuma gəlmir. “Namazı müsəlman dilində qılırlar, rus dilində qılmırlar” [10, s. 205].

Diqqət edilərsə, Miropyevin əməlləri qorxunc rus milli şovinizminin yüksək səviyyədə tətbiq edilməsindən xəbər verməkdədir. Məhz Miropyev kimilərin idarəçiliyi nəticəsində İrəvan quberniyasının kənd məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi “yaddan çıxır”, şagirdlər rus dilini öyrənmək zorunda qalır, bu yolla da xalqdan ayrı düşürlər.

Əlbəttə, “Molla Nəsrəddin” ədəbi cəbhəsinin başçısı Cəlil Məmmədquluzadə ruslaşdırma siyasətinin amansızlığını, eləcə də Qafqazda azərbaycanlılara münasibətdə qeyri-insaniliyi görür, öz vətən qardaşlarını laqeydlik xəstəliyindən xilas olmağa səsləyirdi. Məcmuədə eyni xarakterli anti-azərbaycanlı xislətinin tənqidini “İrəvan seminariyası və qazının nitqi” felyetonunda da izləyirik [“Molla Nəsrəddin”, 17 fevral 1907, № 7]. Felyeton İrəvan quberniyasında əhəlinin kontingenti haqqında da dolğun təəssürat yaratmaqdadır. Belə ki, yazıda “Molla Nəsrəddin”in İrəvan müxbiri “Anaş qurbağa” İrəvan qazısı Axund Molla Məhəmməd Bağır ağanın Qafqaz canişininə söylədiyi nitqdən bəhs edir. Daha doğrusu, “Anaş qurbağa”nın məlumatına görə, Axund Molla Məhəmməd Bağır ağa şikayətlənir ki, İrəvan seminariyasında müsəlman uşaqlarının təhsil almasına imkan yaradılmır və bu səbəbdən müsəlman kəndlərində məktəblər açmaq mümkün deyil. Rus çinovniklərinin yaratdığı şəraitin nəticəsidir ki, azərbaycanlıların yaşadıkları kəndlərdə müəllim adına əsasən dünyəvi elmlərdən xəbərsiz insanlar çalışırlar. Düşündürücüdür ki, C.Məmmədquluzadəyə görə, hətta 10 illərlə rus məmurları ilə birgə fəaliyyət göstərən dini liderlərimiz belə İrəvanda azərbaycanlılara göstərilən ögey münasibətdən bezmişlər. Budur, “İrəvan seminariyası və qazının nitqi” felyetonunda güya İrəvan qazisi Axund Molla Məhəmməd Bağır ağanın Qafqaz canişininə söylədiyi nitq: “ “Ey qraf ağa, sən allah bir insaf elə, axır bu seminariya ki, İrəvanda var, axır buyur görək bunu kimdən ötrü hökumət açıb? Əgər buyursanız ki, İrəvan camaatından ötrü açıb, elədə bəs di buyur gedək seminariyaya və dəftəri tökək qabağımıza, baxaq görək ildə müsəlmanlardan neçə uşaq

müəllimliyə çıxır. Di buyur zəhmət çək, gedək bax. Mən özüm bu seminariyada qırx səkkiz ildir şəriət dərsi deyirəm və nə zəhmətlər çəkmişəm. Mən gündə seminariyada iyirmi-otuz kafir və murdar uçtəllər ilə əl-ələ vermişəm! Vallah, belə bilsəydim ki, axırı belə olacaq, heç vaxt bu zəhmətlərə qatlaşmazdım. İndi gör işin axırı nə yerə çatıb. Bir yerdə ki, müsəlman istəyir məktəb açsın – müəllim yox. Odur “Quylarda” mədrəsə müəllimi dərslərini əvəzinə uşaqlara əfsun yazıb paylayır ki, ilan sancmasın.

Ay qraf ağa, axı belə olmaz, bizim camaat yazıqdır, niyə seminariyanı doldurublar rus uşaqları ilə? Axır mənim qeyrətim qəbul eləmir ki, bu işlər belə olsun! Axır yazıq camaatın ümidi və göz dikəcəyi mənim kimi rəislərdir!” [10, s. 205].

Bəli, Cəlil Məmmədquluzadənin “İrəvan seminariyası və qazının nitqi” felyetonu oxucunun diqqətinə belə bir obyektiv həqiqəti bir daha çatdırır ki, Rusiya imperiyası İrəvan seminariyasında azərbaycanlı tələbələrin təhsil almasında, yəni bölgədə yaşayan həmvətənlərimiz üçün yeni üsullu məktəblərin fəaliyyətində maraqlı deyil. İşin ən acınacaqlı tərəfi isə elmsizlik, mövhumat girdabında məhvə sürüklənən din qardaşlarımızın dünya işlərindən bixəbərliliyi, erməni qəddarlığı və rus müstəmləkəçilik şərtləri ilə barışmalarıdır.

Məlumdur ki, Qərbi Azərbaycanın tarixi faciələrlə qarşılaşmış bölgələrindən biri də Zəngəzur olmuşdur. N.Mustafa “Zəngəzur 1905-1906-cı illərdə” məqaləsində bölgədə ermənilərin qanlı cinayətlərini ən yığcam, həm də təsəvvürdə canlandırmağa imkan yaradacaq şəkildə nəzər nöqtəsinə çəkərək yazmışdır: “Ümumiyyətlə, ermənilər 1905-1906-cı illərdə Cənubi Qafqazın 14 qəzasında (İrəvan, Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Eçmiədzin, Aleksandropol, Sürməli, Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl, Zəngəzur, Gəncə, Qazax, Ərəş, Borçalı) və 8 şəhərində (Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Gümrü, Şuşa, Gəncə, Qazax, Tiflis) kütləvi qırğınlar törətmişlər. Rəsmi qaynaqlara görə, 1905-1906-cı illər qırğınları zamanı Cənubi Qafqazda 286 kənd viran edilmiş və 8 şəhər dağıntılara məruz qalmışdır. Hesablamalarımıza görə, dağıdılan kənd və şəhərlərin təqribən 200-ü azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin payına düşür. Həmin illərdə ermənilərin yeni ərazilər əldə etmək niyyətlərini silahlı müdaxilə yolu ilə həyata keçirmələri nəticəsində Cənubi Qafqazın 14 qəzasında 1,3 milyon nəfər bir-birinə düşmən kəsilərək iki cəbhəyə bölünmüşdü. 15 mindən artıq ailə (təqribən 100 min nəfər) ev-eşiyindən didərgin düşmüşdür. İnsan tələfatı 10 min nəfərdən artıq olmuşdur. Dağıntılara məruz qoyulan azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin bir qismi həmin vaxtdan etibarən xarabalığa çevrilmişdir.

Ermənilərin Zəngəzur qəzasında 1905-1906-cı illərdə törətdikləri kütləvi qırğınlar XX əsrdə soydaşlarımızın məruz qoyulduqları soyqırımı və deportasiyalar silsiləsinin ilk mərhələsidir” [11].

Şübhəsiz ki, 1905-ci ildən başlayaraq ermənilər tərəfindən amansızlıqla törədilən qırğınlar Zəngəzurdə qıtlıq və aclıqlarla nəticələnmiş və bu problem xalqın tarixi taleyinə münasibətdə milli ideologiyaya mövqeyində dayanan ziyalıları ciddi şəkildə düşündürmüşdür. Cəlil Məmmədquluzadənin publisistikasında da Zəngəzurdə azərbaycanlıların məruz qaldıqları aclıqlardan dönə-dönə söz açıldığını görürük. Digər tərəfdən Mirzə Cəlilə tamamilə aydın idi ki, Rusiya imperiyası Qafqazda milli qırğınların törədilməsində, həmçinin bölgədə ermənilərin üstün mövqelər qazanmasında maraqlıdır və Zəngəzurdə aclıqdan korluq çəkən azərbaycanlılara kömək etmək baxımından

hökumətdən yardım gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bu səbəbdən Cəlil Məmmədquluzadə Zəngəzurda yaşayan azərbaycanlıların xilasını naminə imkanlı vətən qardaşlarını milli birliyə, köməyə çağırır, eyni mövzuda “Molla Nəsrəddin” jurnalında silsilə felyetonlar çap etdirirdi. Əlbəttə, qoca Molla Nəsrəddin öz sözünü bir qayda olaraq tənqid edərək söyləyir, bu zəmində aclıq səbəbindən məhvə sürüklənən Zəngəzurun ayaqda qalmasına çalışırdı. Haqqında danışılan problemin nəzər nöqtəsinə çəkilməsi baxımından “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin 3 mart 1907-ci il tarixli 9-cu sayında getmiş “Xoşbəxtlər” felyetonu olduqca düşündürücüdür. Cəmi 5 cümlədən ibarət kiçikhəcmli felyetonda tək-cə Zəngəzurdakı aclıq probleminin deyil, eyni zamanda dünya azərbaycanlılarının birliyi ideyasının da gündəmə gətirildiyini görürük: “Dünyada Təbrizdə olan qafqazlı müsəlmanlardan xoşbəxt adam yoxdur. Kişilər yaxalarını çəkib oturublar evlərində və hərçənd ki, “qarın”dan bir az kasıbdırlar, amma bununla belə, nə Zəngəzur və Qarabağ aqları ilə işləri var, nə də Təbriz aqları ilə. Səbəbi də budur ki, Zəngəzur və Qarabağ söhbəti ortalığa gələndə bunlar deyirlər ki, “pəh, biz ki, İranda qalırıq, biz İranlıyıq, bizə nə dəxli var qafqazlıların işinə qarışaq?” İran aqlarına da ianə eləmək məclisi olanda bunlar genə yavıq düşmərlər və cavab verirlər ki, “bizə nə dəxli var, biz qafqazlıyıq” Vəqəən dünyada bunlardan xoşbəxt adam yoxdur, İrəvan dövlətlilərindən savayı” [10, s. 405].

Göründüyü kimi, Cəlil Məmmədquluzadə hələ XX əsrin əvvəllərində oxucularına belə bir ideya təlqin etmişdir ki, dünyanın hansı qütbündə yaşamasından asılı olmayaraq, çətin məqamlarda vətən qardaşlarına yardım göstərmək hər bir azərbaycanlının borcudur. Mirzə Cəlil Zəngəzurda aclıqdan əziyyət çəkən azərbaycanlıların vəziyyətini qələmə almaqla, daha doğrusu eyni bölgədə eyni problemi yaşayan ermənilərə ərzaq göndərdiyi halda, müsəlmanların unudulmasından söz açmaqla prinsipcə həmvətənlərini regionun sonrakı taleyi haqqında düşünməyə səsləmişdir. Zəngəzurdakı aclıqdan bəhs edən əsərlərində Cəlil Məmmədquluzadə qəti surətdə belə bir mövqedən çıxış etmişdir ki, Qafqazda qədim Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin müxtəlif güclər tərəfindən dəstəkləndiyi bir dövrdə imkanlı azərbaycanlıların yalnız özlərini düşünməyə, vətən qardaşlarının qıtlıq və aclıq işərisində əziyyət çəkmələrinə biganə qalmağa haqları yoxdur. Budur, “Molla Nəsrəddin” jurnalının 24 mart 1907-ci il tarixli 12-ci sayında getmiş “Quli-biyabanlar”, 19 may 1907-ci il tarixli 24-cü sayında yer tutan “Hanı qırx beş min manat?”, 27 yanvar 1908-ci il tarixli 4-cü yayında oxuculara təqdim olunmuş “Ot” felyetonlarında Zəngəzurda aclıq probleminə dair müxtəlif məsələlərin gündəmə gətirildiyini görürük. Bütün felyetonlarda isə problemin qoyuluşu və həlli belədir ki, Zəngəzur məsələsinə münasibətdə cəmiyyətdə tutduğu mövqe və vəzifədən asılı olmayaraq, hər bir kəs Azərbaycan naminə vahid amal uğrunda birləşməli, Zəngəzur mahalının qədim sakinləri olan azərbaycanlıların öz ata-baba yurdlarında yaşamaları təmin edilməlidir.

Faktlar deməyə əsas verir ki, Qərbi Azərbaycan mövzusu böyük Mirzə Cəlilin təfəkkürünü daim məşğul etmiş, Cəlil Məmmədquluzadə tamamilə başqa bir məsələdən bəhs edən felyeton daxilində də Zəngəzurdan söz açmışdır. Məsələn, “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin 8 iyul 1907-ci il tarixli 25-ci sayında çap olunmuş “Dəbistan” başlıqlı felyetonda bütünlüklə milli mətbuata ögey münasibətdən, o cümlədən abunəçinin yoxluğu səbəbindən milli mətbuat tariximizdə uşaqların təlim-tərbiyəsi üçün nəzərdə tutulan ilk

jurnalın bağlanmaq təhlükəsində qalmasından danışılır. Bununla belə, müəllif felyeton daxilində bir cümlə ilə yenə də Zəngəzurda azərbaycanlıların ağır şəraitdə yaşamalarını, yoxsulluq içərisində əziyyət çəkmələrini, başqa sözlə, “olum və ya ölüm” dilemması qarşısında qalmalarını da nəzər nöqtəsinə çəkmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə Qərbi Azərbaycan məsələsinə münasibətdə öz mövqeyini qəti şəkildə belə ifadə etmişdir ki, min illər boyu xalqımıza məxsus torpaqlardan vətən qardaşlarının çıxarılmasına hesablanmış siyasətin həyata keçirildiyi bir zamanda hər hansı din qardaşı öz mənafeyini düşünərsə, qədim torpaqlarımızda ermənilərin məskunlaşması labüddür.

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında İrəvan və Zəngəzur mövzulu yazıların 1917-ci il hadisələrindən sonra da yer tutması müşahidə edilməkdədir. Bu baxımdan “Molla Nəsrəddin” jurnalının 14 iyun 1917-ci il tarixli sayında getmiş “Arvadbazlıq”, 01 oktyabr 1917-ci il tarixli sayında oxuculara təqdim olunmuş “Ehsan”, həmçinin Mirzə Cəlilin 04 noyabr 1922-ci il tarixdə “Yeni yol” qəzetində çap etdirdiyi “Hədər” felyetonlarında Qərbi Azərbaycanla bağlı bir sıra ciddi problemlərin gündəmə gətirildiyini görürük. Şübhəsiz ki, ermənilərin Qərbi Azərbaycanda törətdikləri qırğınlar azərbaycanlılar üçün yeni-yeni problemlərin yaranması ilə nəticələnmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə vətən qardaşlarının heç bir probleminə biganə qalmadan İrəvan və Zəngəzur azərbaycanlılarının köməksiz yaşamalarından, onlar üçün nəşr olunan mətbuatın günün tələblərinə uyğunsuzluğundan, Qərbi Azərbaycanın doğma sakinlərinin hələ də mövhumat və cəhalət girdabında ömür sürmələrindən ürək ağrısı ilə söz açmışdır.

Məlumdur ki, 1920-ci illərdə İrəvanda yaşayan azərbaycanlılar daha ağır təzyiqlərə məruz qalsalar da, milli mövcudluq uğrunda ciddi şəkildə mübarizə aparmışlar. Fikrimizcə, həmin proseslərdə bolşevik rəhbərlər bir qədər də aldadıcı gedişlər etmiş, hətta 1921-ci ilin yanvar ayında İrəvanda Azərbaycan dilində “Kommunist” qəzetinin nəşrinə nail olunmuş, bir ay sonra isə qəzetin redaksiyası ermənilər tərəfindən yandırılmışdır.

İrəvan şəhərində “Kommunist”dən sonra Azərbaycan dilində çap olunan mətbu orqan kimi “Rəcbər” qəzetindən danışılmaqdadır. C.Allahverdiyev “Rəcbər”-İrəvanda çıxan qəzet” məqaləsində yazır: “1921-ci il iyul ayının 22-də “Rəncbər” qəzetinin ilk nömrəsi işıq üzü görmüşdür. ...Qəzetin Azərbaycandakı arxivlərdə nümunə üçün heç bir nüsxəsi qorunub saxlanmamışdır. Moskvadakı Mərkəzi kitabxanada bütün nömrələri olmasa da, 1-3, 46-55 və 78-ci nömrələri dövrü mətbuat fondunda mühafizə olunur.

...Qəzetin ilk nömrəsi 1921-ci il 22 iyul tarixində çap olunmuşdu. Ermənistan Kommunist firqəsi mərkəzi və İrəvan komitələrinin nəşr əfkarı olan “Rəncbər” qəzeti ilk vaxtlar bir sıra problemlər və kağız qıtlığı ilə əlaqədar olaraq kiçik həcmdə – 2 səhifədən ibarət ərəb əlifbası ilə nəşr olunmuşdur. Həftəlik çıxan “Rəncbər” qəzeti 1922-ci il 30 sentyabr 47-ci nömrəsinə kimi 2 səhifədən ibarət 500 tirajla çıxmışdır. 8 oktyabr 1922-ci il tarixli 48-ci nömrəsindən etibarən 4 səhifədən ibarət çap olunmuşdur” [1].

“Yeni yol” qəzetinin 4 noyabr 1922-ci il tarixli 7-ci sayında çap edilmiş “Hədər” felyetonuna əsaslanaraq, böyük Mirzə Cəlil bu qənaətdə olmuşdur ki, min bir əziyyət və məhrumiyyətlərə sinə gərərək bolşeviklərin hakimiyyətindən sonra da həyatlarının qalan hissəsini Qərbi Azərbaycanda keçirən soydaşlarımızın maddi və mənəvi ehtiyaclarının

ödənilməsi daha vacibdir. Əlbəttə ki, 20 ildən artıq bir zaman içərisində qələmi ilə doğma xalqının xoşbəxtliyi naminə mücadilə aparan fədakar ziyalı yenə də cəmiyyətin inkişafı üçün mətbuatın gücündən faydalanmağı zəruri saymış, “Hədər” felyetonunda “Rəcbər” qəzetini nəşr edənləri daha məsuliyyətli olmağa səs-ləyərək yazmışdır: “İnqilabdan sonra Azərbaycanda, Türküstanda, Tatarıstanda və Gürcüstan ilə Ermənistanın bəzi şəhərlərində müsəlman kəndlilərinin oxumağı üçün çox-çox qəzet və jurnallar çıxmaqdadır.

Bu qəzet və jurnalların cəmini nəzərə alanda və onlara diqqət edəndə, baxıb görürük ki, bu cəridələri çıxardanlar, bu işə xərc və səy qoyanlar bunu heç bilmək istəmirlər ki, aya bu qəzetləri oxuyan var, ya yoxdur.

Nümunə üçün götürək İrəvanda çıxan “Rəncbər” qəzetinin 6-cı nömrəsini. Nədir bu? Kim bunu oxuya biləcək? İnsafdırmı bir böyük vərəqə kağızı cızma-qaralayıb, adını qəzet qoyub kəndlilin əlinə vermək? Məgər qəzetin müdiri o qədər savadsızdır ki, qəzetin bu qədər qələt-qələtini görmür? Hansı kəndli bu “soğan kərdisindən” bir mətləb çıxarda biləcək?” [6, s. 81]

Göründüyü kimi, “Hədər” felyetonunun əvvəlində Türküstan, Tatarıstan, Gürcüstan və Ermənıstanda azərbaycanlıların mətbuatla təminatı məsələsi gündəmə gətirilsə də, müəllif tək-cə “Rəncbər” qəzetindən söz açmış, bununla da Qərbi Azərbaycanda yaşayan vətən qardaşlarının taleyini daim diqqətdə saxladığını bir daha nəzər nöqtəsinə çəkmişdir.

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 01 may 1926-cı il tarixli 18-ci sayında “Lağlağı” imzası ilə getmiş “Ammalar” başlıqlı felyetonda isə İrəvanda Azərbaycan dilində çap olunan “Zəngi” qəzetinin yada salındığını görürük. Ümumiyyətlə, Cəlil Məmmədquluzadə hətta XX əsrin 20-ci illərindən sonra artıq rəsmi surətdə Ermənıstan qeydiyyatında olmalarına baxmayaraq, soydaşlarının həyatları ilə bağlı problemləri gündəmə gətirməklə hətta sovet Rusiyasının ağır şərtləri altında milli təfəkkürdə Azərbaycançılıq ideologiyasının təntənəsinə səy göstərmişdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Allahverdiyev, C. “Rəcbər” – İrəvanda çıxan qəzet / “Xalq qəzeti”, 01 oktyabr, – 2023 // <https://xalqqazeti.az/az/sosial-heyat/141884-renber-irevanda-cixan-anadilli-qezet>
2. Cəfərli, İ. Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında milli münəqişə və azərbaycanlıların soyqırımını məsələsi / Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (xüsusi buraxılış). Deportasiya və Naxçıvan. – Naxçıvan: Qeyrət, – 2001.
3. Şərif, Ə. “Molla Nəsrəddin” necə yarandı? – Naxçıvan: Əcəmi, – 2009.
4. Həbibbəyli, İ. Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə / Məmmədquluzadə C. Seçilmiş əsərləri. 2 cildə, I cild. – Əcəmi, – 2009.
5. Həbibbəyli, İ. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. – Bakı: Azərnəşr, – 1997
6. Məmmədquluzadə, C. Əsərləri. 4 cildə, III cild. – Bakı: Öndər, – 2004.
7. Məmmədquluzadə, C. Əsərləri. 4 cildə, IV cild. – Bakı: Öndər, – 2004.
8. Məmmədquluzadə, C. Seçilmiş əsərləri. 2 cildə, II cild. – Naxçıvan: Əcəmi, – 2009. – s. 317.
9. Məmmədli, Q. Molla Nəsrəddin (Salnamə). – Bakı: Əcəmi, – 2009.

10. Molla Nəsrəddin. 10 cildə, I cild. – Bakı: Şərq-Qərb, – 2017.
11. Mustafa, N. Zəngəzur 1905-1906-cı illərdə / "Respublika" qəzeti, – 21 avqust, –2021.

SUMMARY

Iman Jafarov

IN THE PUBLISHER'S CREATIVITY OF CELIL MEMMEDGULUZADE THE SUBJECT OF YEREVAN AND ZANGAZUR

Periodical press articles from the early 20th century have a special place among the documents confirming that Yerevan and Zangezur are former Azerbaijani lands. In this sense, Celil Memmedguluzade's journalism is important. The article confirms, based on real materials, that Jalil Mammadguluzade was the first writer to raise the issue of the persecution of Azerbaijanis by Armenians and Russians in Yerevan and Zangezur.

Celil Memmedguluzade's obituary titled "Biography of Memmedgulu Bey Kangarlı" wrote more clearly that the historical fate of our compatriots who defended the rights of Azerbaijanis in Yerevan would end in tragedy. This obituary can be considered the first study in the Azerbaijani press about an Azerbaijani martyr who fell victim to Armenian terrorism.

It is known that Zangezur is one of the regions of Western Azerbaijan that has faced historical tragedies. We see that the famine experienced by Azerbaijanis in Zangezur is mentioned many times in the writings of Celil Mammadguluzade. Mirza Celil called for national unity and assistance to his fellow citizens in order to save the Azerbaijanis living in Zangezur. A series of columns on the same subject were published in the magazine "Molla Nasreddin".

Mirza Celil even brought up the problems of Azerbaijanis who were officially registered in Armenia after the 20s of the 20th century.

Key words: Molla Nasreddin, publicist, tragedy, first author, settlement